

ZAMONAVIY O`ZBEK SHE'RIYATIDA ARBA'INSHUNOSLIK AN'ANASI

Bozorova Xolida Ergashevna

NDKI akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi,
mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506635>

Annotatsiya: O`zbek she'riyati tarixida arba'inshunoslik an'anasi mavjud. Jomiy hadislarining turkiy tilga tarjimasi buyuk Alisher Navoiyning ushbu izdoshlikning o`ziga xos namunasi bo`ldi. Zamonaviy o`zbek she'riyatining iste'dodli shoirasi Nodira Afoqovanning "Muhammad (s.a.v.) dedilarki..." hadislar turkumi esa ushbu an'anani yangiladi.

Kalit so`zlar: hadis, hadisshunoslik, arba'inshunoslik, Navaviy "Arba'in", iymon, ilm tushunchalari

"Ubay ibn Ka'b «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «She'rda hikmat mavjud», - deb aytdilar», - deydilar». Asvad ibn Qays: «Nabiy sallallohu alayhi va salam yo'lda ketayotib bir toshga qoqinib ketib erdilar, barmoqlari qonadi. Shunda quyidagi she'rni aytdilar», - deydilar:

«Qonini zoye oqizgan shunchaki bir barmoqsan,
To'kmading qoningni Olloh yo'lida biroq san!»¹

Darhaqiqat, Qur'ondan keyin turuvchi muqaddas manba-Hadislarimizda she'rga juda katta baho berilgan: "She'rda hikmat mavjud". Shuni qayd etish lozimki, har bir oyat yoki hadisning yaralish tarixi bor. Ular ma'lum bir voqea, hayotiy hodisa zamiri o'laroq dunyo yuzini ko'rgan. Imom Ismoil-al-Buxoriyning "Al-jome' as-sahih" to'plamlari 4-jildida Omir ibn al-Akva', Hasson, Ibn Ruvoha singari shoirlarning ham nomlari zikr etilgan. Nabiy salolohi alayhi va sallam har bir bo'layotgan ishda o'zlari rahnamo, yo'l ko'rsatuvchi edilar. Shundan "She'r insonni Olloh taoloning zikridan, ilm-u ma'rifat va Qur'ondan chalg'itadigan darajada yengib qo'ymasligi lozim"² hadisi sharifi nozil bo'lgan. Darhaqiqat, she'riyatga ana shunday yuksak talab qo'yilgan. Rasullohning qilib ko'rsatganlari, aytganlari, hayotlari yoki qilinayotgan ishlarni ko'rib man etmaganlari - hadis, hadislarini to'g'ri-noto'g'ri, ishonchli-ishonchsizga ajratish - zahmat, ularning mazmunini go'zal va betakror ifodalar bilan she'riy satrlarga tushirish esa san'atdir. Adabiyot san'atga oshnoligi bilan o'z sahifalariga hadisshunos shoirlar yoinki "Arba'in" ijodkorlari nomini ham bitib qo'ydi. XIII asrda yashab ijod etgan ijodkor Navaviy o'zining "Arba'in" ("Qirq hadis")

¹ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Al-jomi' as-sahih (Ishonarli to'plam) 4-jild, T.: 1992-yil. 90-bob, 85-bet

² Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Al-jomi' as-sahih (Ishonarli to'plam) 4-jild, T.: 1992-yil. 92-bob, 87-bet

to'plamini yaratgan. Uning to'plamidan 42 hadis o'rin olgan. "Imom Navaviy ushbu qirq ikki hadisni nega bir kitobga jamlaganini shunday izohlagan: "Ulamolarning orasida aqida, fiqh, jihod, zuhd, xutba (ma'ruza) haqida qirq hadisni to'plab, kitob tuzganlar bor. Bularning barchasi xayrli maqsadda qilingan, Alloh ulardan rozi bo'lsin. Men esa qirq hadisni bir butun qilib to'plashda ushbu mavzularning barchasidan ham muhimroq yo'lni tanladim. Ya'ni yuqorida qayd qilingan mavzularni to'liq qamrab oladigan hadislarni jamlashni qasd qildim. Bu hadislarning har biri (alohida tarzda) dinning eng muhim qoidalaridan biri sanaladi. Olimlar (men tanlab olgan) bu hadislarni "Islomdagi asos-tayanch bo'ladigan", "Islomni namoyon qiladigan", "Uning uchdan biriga teng keladigan hadislar", deb ta'riflashgan". Ko'rinadiki, Navaviyning "Arba'in"i o'ziga xos mukammal to'plam sanalgan.

XV asrda Jomiy ham "Arba'in" yaratgan. Jomiy o'z asarini fors-tojik tilida bitgan. Keyinchalik mutafakkir shoir Alisher Navoiy esa Jomiy yaratgan fors-tojik tiliga mansub yodnomani turkiy tilga o'giradi va bu haqda o'zi shunday deydi:

Forsiydonlar aylabon idrok,
Oriy erdi bu naf'din atrok.
Istadimki, bu xalq ham bori
Bo'lmag'aylar bu naf'din oriy.
Men demakni chu muddao aylab,
Ul ijozat berib duo aylab"³.

Ana shu chuqur va shirin, zilol buloqlardan suv ichgan zamonaviy o'zbek she'riyati mustaqillik nashidasidan huzurlanib, salaflarga izdoshlik an'anasini davom ettirgan holda o'z muxlislari e'tiboriga yosh va iste'dodli shoira Nodira Afoqova qalamidan to'kilgan yana 40ta she'riy hadisni taqdim etdi. Mazkur to'plam "Muhammad (s.a.v)dedilar..."⁴ deb nomlangan. To'plam an'naviy hamd va na'tlar bilan boshlangan. To'plamga kiritilgan she'rlarning 19tasi a-b,d-b tartibida qofiylangan qit'a janriga mansub, 8tasi a-a-b-a tarzida qofiyalanuvchi ruboiy janriga mansub, 13tasi esa a-b, a-b tarzida qofiyalangan to'rtliklardan iborat. "Muhammad (s.a.v)dedilar..." to'plamiga kiritilgan 1-,3-,23-,32-,40-hadislar Imom Ismoil al-Buxoriyning "Al -jome' as-sahih" to'plamidan olingan. Arba'inshunoslar tahlil qilayotgan hadislariga turlicha yondashdilar. "...Jomiyning aksar qit'alarida dastlabki ikki misra hadis mohiyatini

³ Alisher Navoiy, Arba'in. Hadislar. T.: "Fan" nashriyoti, 5-bet

⁴ Nodira Afoqova . Bizning era. She'rlar. – Toshkent , "Ijod - press" nashriyoti, 2019-yil
(Izoh: boshqa misollar ham shu manbadan olinib,sahifada beti ko'rsatiladi.)

tushunishda ochqich vazifasini bajarib, hadisning tarjimasi oxirgi misralarda berilgan bo'lsa, Navoiy hadis mazmunini ko'pincha birinchi baytda talqin qilib, ikkinchi baytda Jomiy fikrlarini umumlashtirib, rivojlantirib va to'ldirib ifodalaydi..."⁵ Jomiy hadislarni arab tilidagi tabdilini berib, o'z she'rida uning mazmun-mohiyatini ochib beradi. Navoiy tarjimada erkin yondashib, o'z mahoratini san'atkorona ko'rsata olgan. Nodira Afoqova qalamiga mansub "Muhammad (s.a.v)dedilar..." to'plamda hadislar esa "Iymonning yaproqlari-hayo, mevasi - ilmdir" (1-hadis, 241-bet), "Yaxshilikka kalit, yomonlikka qulf bo'l" (2-hadis,241-bet) tarzida, ya'ni gaplar shaklida berilsa, ba'zi o'rinlarda "Bozor haqida" (17-hadis, 244-bet), "Nasihat" (23-hadis, 245-bet), "Tuganmas boylik" (27-hadis, 245-bet), "G'iybat va bo'hton" (28-hadis, 246-bet), "Kimni sevsangiz..." (32-hadis, 246-bet) tarzidagi sarlavha ko'rinishdagi so'z birikma va so'zlar shaklida berilib, ular shoira tomonidan mohirona tahlil qilinganini ta'kidlash joiz. Nodira Afoqova asosiy hukmni hadislarning mazmuniga hamohang tarzda she'rning oxirgi qismida beradi:

"Zamonni so'kmanglar"

Boshdan goh to'rt fasl kechar bir oni,

Bir daming-nusratdir, bir daming-ohdir.

Harna bo'lganda ham so'kmang zamonni,

Dedilar, nechunkim, zamon-Allohdur.(3-hadis,241-bet)

Mazkur hadis Imom Ismoil al-Buxoriyning "Al jome' as-sahih" hadislar to'plamining 4-jildiga kiritilgan bo'lib, quyidagicha tabdil qilingan:

"Dahr (zamon, abadiyat, azaliyat)ni so'kmangiz! Abu Hurayra rivoyat qiladirlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Olloh taolo: «Odam bolasi dahrni so'kg'aydir, dahr ersa - men erurman, tun ham, kunduz ham mening ilgimdadir!» - deydi», - deb aytgan erkanlar».⁶

Islom dini poklik, toza iymon, sog'lomlik, muloyimlik, tavoze'lik, shirinso'zlik, halimlik dinidir. Undagi asosiy tamoyil ham kishilarni o'zaro hamjihatlikka, mehr va muruvvatli, hurmat - izzatda bo'lishga qaratiladi. "Nasihat" deb nomlangan 23-hadisda Nodira Afoqova "Abu Hurayra rivoyat qiladilar: «Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: «Menga nasihat qilingiz!» - deb erdi, Janob Rasululloh: «G'azablanmag'il!» - deb bir necha bor aytdilar»"⁷ hadis mazmunini quyidagicha ifodalaydi:

⁵ Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov, Navoiyshunoslik (1-kitob)

Darslik."Tamaddun" nashriyoti, T.: 2018-yil 230-bet

⁶ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Al-jomi' as-sahih (Ishonarli to'plam) 4-jild, T.: 1992-yil. "Adab kitobi" bo'limi 101-bob, 91-bet

⁷ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Al-jomi' as-sahih (Ishonarli to'plam) 4-jild, "Adab kitobi" bo'limi T.: 1992-yil. 76-bob, 80-bet

Nasihat

Soʻrdilar: “Muhammad, nasihat ayting”.

“Gʻazablanma”-javob muxtasar boʻldi.

“Nasihat, nasihat” soʻrdilar, tagʻin

“Gʻazablanma” takror-mukarrar boʻldi. (245-bet)

Hayot naqadar shirin va zavqli boʻlmasin, u oʻlchamli. Biz yashayotgan bu dunyo moli rasuli akram aytganlari kabi Olloh uchun bir oʻlimtik kabi qadrsiz va arzimadir. Ammo inson hayot ekan, u oxirat tadorigini koʻrib qoʻymogʻi, vujudi va qalbini Olloh ato etgan ilm nuri, hayo guli, mehr quyoshi, iymon otashi bilan bezamogʻi lozim. Negaki, u baqo olamiga faqat bu dunyoda sevganlari bilan, yaʼni oxiratida foni dunyoda qilgan ezgu amal va savob ishlari bilangina birga boʻladi. Bu haqda hadisda shunday deyiladi:

” Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qiladilar: «Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib: «Yo Rasulalloh, bir qavmni sevib, unga yetisha olmagan kishi haqida ne degaysiz?» - dedi. Janob Rasululloh: «Kishi (jannatda) oʻziga suyukli odam birlan birga boʻladir», - deb javob qildilar»⁸ .

Qalbi imon nuri-la toʻlugʻ goʻzal shoira qalamidan ushbu hadis mazmuni qogʻozga quyidagicha tiziladi:

Kimni sevsangiz...

Hatto Muhammadni suydi-ku Alloh,

Hayot tilsimlidir muhabbat, shaksiz.

Baqo dunyosida, dedilar, illo

Mahbubingiz ila birga boʻlgaysiz.(246-bet)

Hadislarda insonga oʻzidagi jamiki ezguliklari, qalbi pokligi, har qanday fisq-u fujur, xato-yu gunohlardan xoli boʻlishlik talabi qoʻyiladi. Ana shu sifatleri bilan inson baʼzida yangi tugʻilgan chaqaloqqa qiyoslanadi va chin musulmon odam tugʻilganidan oʻz begʻuborligi bilan chaqaloq kabi pok va begunohdir, deyiladi. Qarangki, ota-ona toza musulmondan yillar davomida tarbiya qilib, taʼlim berib, gohida kofirni, gohida mushrikni voyaga yetkazadi. Baʼzi hadislarda esa inson qishin-yozin bir xilda turadigan daraxtga qiyoslanadi. Daraxt barglari esa insondagi hayo, iymon, poklik, rostgoʻylik kabi sifatlar bilan belgilanadi. Shuni ham aytish kerakki, inson inson deya atalmogʻining asosiy sharti qilib uning iymoni belgilanadi. Shundanmi, hadislarda chin musulmonlikning asosi iymondir, degan hukm qayd etiladi. Zero, islomning asosi ham iymon hisoblanadi. Imom Ismoil al-Buxoriyning "Al-jomi' as-sahih" toʻplamlarining

⁸ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy , Al-jomi' as-sahih (Ishonarli toʻplam) 4-jild, “Adab kitobi” boʻlimi T.: 1992-yil. 96-bob, 89-bet

ham birinchi bo`limi "Iymon kitobi" deb nomlanishi ham bejiz emas, albatta. "Iymon kitobi"ning mavjud 43 bobdan 23tasining aynan iymon so`zi bilan bog`lab sarlavhalanishi ham islomda iymonning but bo`lishiga qat`iy chegaralar qo`yilishi, yo`l-yo`riq va ko`rsatma va yaxshi amallar nasihat qilinishining boisi ham shunda. Ismoil al-Buxoriyning "Al-jomi' as-sahih" to`plamining 1-jildi "Ilm kitobi" bo`limi 5-bobida: "Daraxtlar orasida bir daraxt bordir, bargini tashlamaydir, u musulmonga o`xshaydir (ya'ni, musulmonlik daraxtning bargi-iymondur)"⁹, ushbu kitobning 4-jildi "Adab bob"da esa: " Mo'min odam kabi bargini to`kmaydirgan doimo yam-yashil daraxt mavjud. Bu - xurmo daraxtidir, ya'ni iymon, hayo, vafo, rostgo'ylik halollik poklik kabi fazilatlar mo'min odamning umr bo`yi to`kilmaydirgan barglaridir"¹⁰ hadislar keltirilgan. Nodira Afoqovanning hadislar turkumida ushbu hadis:

Iymonning yaproqlari-hayo, mevasi –ilmdir

Dedilar: Dil mulki-chaman yo bog`dir,

Unda iymon o`sar-misli og`ochdir.

Hayo yaproqlari, ilm mevasi

Birla bezatmassan-ul yalang`ochdir,-tarzida ifodalanadi.

Hadislar mazmunan insonlar orasida o`zaro do`stlik, hamjihatlik, mehr-oqibat sifatlarini boyitadi, har bir mo`minning ishonchini, e`tiqodini mustahkamlaydi va shu bilan birga insonni ma`naviy kamolotga da`vat etadi. Ana shu maqsadlar ko`zda tutilib, hukumatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev tomonidan 16.04.2018 -yilda "Diniy-ma`rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi PF-5416-sonli farmoni qabul qilindi. Qur'oni karim va hadislarining asl mohiyatini, hadis ilmining ilmiy-nazariy asoslarini chuqur o`rgangan, hadis ilmi rivojiga beqiyos hissa qo`shgan ulug` vatandoshlarimizning ulkan ilmiy merosini puxta o`zlashtirgan, hadisshunoslik sohasida ilmiy izlanishlar olib borish ko`nikmasiga ega mutaxassislarni tayyorlash hamda hadislardagi ezgu umuminsoniy g`oyalarni xalqimiz, ayniqsa, yosh avlodga yetkazish vazifasi qat`iy belgilab qo`yilgan. Yosh iste`dod sohibasi Nodira Afoqovanning "Muhammad s.a.v. dedilar..." hadislar turkumining yaratilishi farmonda ko`rsatilgan masalalarga munosib javob bo`la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. Mirziyoyev, 16.04.2018 -yil "Diniy-ma`rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi PF-5416-sonli farmoni
2. Alisher Navoiy, Arba'in. Hadislar

⁹ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy , Al-jomi' as-sahih (Ishonarli to`plam) 1-jild, "Ilm kitobi" bo`limi T.: 1992-yil. 5-bob, 17-bet

¹⁰ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy , Al-jomi' as-sahih (Ishonarli to`plam) 4-jild, "Adab kitobi" bo`limi T.: 1992-yil. 79-bob, 81-bet

3. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy , Al-jomi' as-sahih (Ishonarli to`plam) 1-jild, "Ilm kitobi" bo`limi T:. 1992-yil.
4. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy , Al-jomi' as-sahih (Ishonarli to`plam) 4-jild, "Adab kitobi" bo`limi T:. 1992-yil.
5. Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov, Navoiyshunoslik (1-kitob) Darslik."Tamaddun" nashriyoti, T:.2018-yil 230-bet
6. Nodira Afoqova . Bizning era. She'rlar. -Toshkent "Ijod-press" nashriyoti, 2019-yil